

A IMPORTÂNCIA DA IRRIGAÇÃO PARA O SUCESSO DA ENDODONTIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 19/06/2024](#)

THE IMPORTANCE OF IRRIGATION FOR SUCCESSFUL ENDODONTICS

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12175323

João Pedro Vilela Miranda¹

Paula Corrêa Silveira da Silva²

Resumo

A irrigação endodôntica se apresenta como uma das etapas importante para o sucesso dos tratamentos de canal, desempenhando um papel crucial na limpeza e desinfecção dos canais radiculares. A utilização de agentes irrigantes como hipoclorito de sódio – NaOCl, clorexidina (CHX) e ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) promove a remoção de restos de tecido pulpar, microrganismos patogênicos e “*smear layer*”, subprodutos oriundas da instrumentação do canal radicular. **Objetivo:** analisar a importância da irrigação na endodontia, destacando os diferentes tipos de agentes irrigantes e técnicas de aplicação utilizadas. **Metodologia:** a metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica narrativa, com a consulta de artigos nacionais e internacionais publicados entre 2019 e 2024. As fontes de pesquisa incluíram bases de dados como a Biblioteca Virtual de Saúde, Scientific Electronic Library Online – SCIELO e PubMed, selecionando artigos com correlação direta com as palavras-chave:

irrigação endodôntica; “*smear layer*”; e, soluções irrigadora. **Conclusão:** a irrigação adequada é indispensável para o sucesso do tratamento endodôntico. A combinação de agentes irrigantes eficazes e técnicas de irrigação apropriadas maximiza a remoção de detritos e microrganismos, garantindo uma obturação de qualidade e resultados terapêuticos duradouros na endodontia.

Palavras-chave: irrigação endodôntica. “*smear layer*”. soluções irrigadora.

1 INTRODUÇÃO

A endodontia é uma especialidade da odontologia dedicada ao diagnóstico e tratamento das infecções pulpares e periapicais, incluindo o tratamento por meio da instrumentação do canal radicular. Esse tratamento, em muito, depende da habilidade do profissional em eliminar as infecções intracanaís e garantir a desinfecção completa dos sistemas de canais radiculares. E para isso, a irrigação desempenha um papel fundamental nesse contexto, pois quando aplicado adequadamente é essencial para o sucesso dos procedimentos endodônticos.

A irrigação endodôntica é baseada na introdução de soluções químicas nos canais radiculares, visando a remoção da “*smear layer*”, de microrganismos patogênicos e resíduos teciduais que já se encontram ou são depositados no canal radicular durante sua instrumentação. Esse tratamento contribui significativamente para a preparação e desinfecção do sistema de canais. No entanto, a importância da irrigação é muitas vezes subestimada, resultando no mau emprego das técnicas de irrigação, comprometendo o resultado do tratamento.

O presente trabalho se propõe a explorar a relevância da irrigação na endodontia contemporânea, pois a abordagem deste tema é apresenta grande importância, uma vez que, o sucesso do tratamento endodôntico está diretamente ligado à eliminação eficaz de patógenos e à manutenção da saúde periapical. Portanto, compreender os princípios e as técnicas de irrigação, bem como as soluções irrigantes disponíveis, é

fundamental para a formação de cirurgiões-dentistas competentes e para a melhoria contínua da qualidade dos serviços odontológicos disponibilizados à população.

O presente trabalho busca apresentar os desafios enfrentados na irrigação endodôntica. A escolha deste tema se justifica pela necessidade de compreender a relevância da irrigação na endodontia, pois sua importância é frequentemente subestimada, e a falta de conhecimento adequado nessa etapa do tratamento pode resultar em tratamentos ineficazes e complicações clínicas.

Ao compreender a importância da irrigação na endodontia, espera-se que cirurgiões-dentistas possam se aproveitar de um conteúdo de fácil compreensão e os auxilie em seu aperfeiçoamento teórico e em suas habilidades clínicas, resultando em tratamentos mais eficazes, redução de complicações e melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Além disso, a pesquisa pode inspirar estudos adicionais e o desenvolvimento de diretrizes clínicas atualizadas, beneficiando a comunidade odontológica como um todo.

Em resumo, a escolha deste tema se justifica pela necessidade de compreender a importância da irrigação na endodontia, e a pesquisa proposta tem o potencial de trazer contribuições significativas tanto para a prática clínica quanto para o conhecimento teórico organizado sobre a irrigação nos tratamentos endodônticos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

A especialidade da odontologia que visa dar uma sobre via a estrutura dental através do tratamento do canal radicular é a endodontia. Essa especialidade se dedica ao diagnóstico e tratamento das infecções pulpares e periapicais, focando no tratamento do interior dos dentes, especificamente na polpa dentária, que contém vasos sanguíneos, nervos e tecido conjuntivo. Estruturas que dão vitalidade ao dente (Stefani, 2023).

O objetivo principal da endodontia é preservar os dentes naturais através da remoção de tecidos infectados ou necrosados da polpa, seguida da limpeza, modelagem e obturação dos canais radiculares para prevenir ou tratar infecções, geralmente acarretadas por pancadas e cáries (Stefani, 2023).

A relevância da endodontia na odontologia é destacada pelo seu papel fundamental na manutenção da saúde bucal e na prevenção da perda dentária, melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes ao evitar a necessidade de extrações dentárias e procedimentos de reabilitação dentária que demandam a substituição do elemento dental (Alharbi, et al., 2022).

2.1 Endodontia: Definição e Importância

Como visto anteriormente, o tratamento endodôntico visa remover o tecido pulpar vital ou necrótico visando diminuir a quantidade de microrganismos presentes nos canais radiculares, o que permite a limpeza e desinfecção. Procedimentos essenciais para o sucesso terapêutico (Farias; Carvalho; Braga, 2020). A eficácia desse tratamento depende, inicialmente, do controle dos microrganismos nos canais infectados. Durante a fase de irrigação, é crucial remover a matéria orgânica e inorgânica do canal radicular para que o agente obturador possa se adaptar e preencher o canal adequadamente, contando a irrigação para atingir o êxito do tratamento. A irrigação por sua vez, além de limpar e desinfetar, remove a “smear layer”, lubrifica os canais e facilita a instrumentação (Rashmi; Kishore; Saurav, 2021).

Para ser considerada ideal, uma solução irrigante deve apresentar algumas características essenciais, como: capacidade de dissolver tecido pulpar e remover a “smear layer”; eliminando bactérias, fungos e endotoxinas; penetrar na dentina e túbulos dentinários; ter ação antibacteriana prolongada; não ser tóxica, antigênica ou carcinogênica; não ter efeitos adversos sobre a dentina; não afetar a capacidade de

selamento dos materiais obturadores; ser pouco dispendiosa e fácil de aplicar; de não provocar alterações de cor; e, evitar reações de irritabilidade na pele de maneira exacerbada. Apesar de não haver uma solução que reúna todas essas características, a utilização concomitante e sequencial de diferentes soluções pode contribuir para o sucesso do tratamento endodôntico (Kaplan; Erdogan, 2023).

O preparo químico-mecânico no tratamento endodôntico envolve a ação sobre o tecido pulpar e as paredes de dentina do canal radicular, onde é atravessada por túbulos dentinários desde a câmara pulpar até a superfície externa da raiz. A dentina apresenta uma composição orgânica e inorgânica, sendo o colágeno tipo I o principal componente orgânico, enquanto que cálcio e o fósforo são os principais componentes inorgânicos (Rashmi; Kishore; Saurav, 2021; Kaplan; Erdogan, 2023).

No processo de preparo e irrigação do canal radicular, alguns subprodutos são gerados, recebendo o nome de “smear layer”, que por sua vez é uma massa de material inorgânico e orgânico resultante do preparo endodôntico, podendo obstruir a entrada dos túbulos dentinários, formando o “smear plug”. A remoção da “smear layer” é controversa, mas sua eliminação é geralmente recomendada para reduzir o número de microrganismos, aumentar a capacidade de selamento e adesão, e reduzir o potencial de sobrevivência bacteriana. O uso de soluções irrigantes adequadas, como hipoclorito de sódio, clorexidina e EDTA são essenciais para a desinfecção eficaz do canal radicular (Mukherjee. et al., 2023).

As técnicas de irrigação na endodontia dividem-se em manuais e mecanicamente assistidas. Sendo a irrigação passiva ou convencional e a dinâmica manual, exemplos de técnicas manuais. Os sistemas mecanicamente assistidos, como a irrigação sônica e ultrassônica, são eficazes na remoção de detritos e desinfecção bacteriana, melhorando a limpeza dos canais radiculares e diminuindo o tempo do preparo biomecânico. (Lago; Clementino; Melo, 2023).

2.2 O Papel da Irrigação na Endodontia

A irrigação desempenha um papel crucial no tratamento endodôntico, pois complementa a ação mecânica dos instrumentos endodônticos na limpeza e desinfecção dos canais radiculares no processo de instrumentação. Durante o tratamento endodôntico, os instrumentos manuais e rotatórios podem ser utilizados para remover o tecido pulpar infectado e modelar os canais radiculares para a obturação. No entanto, esses instrumentos podem deixar para trás resíduos de tecido, detritos e microorganismos que são difíceis de eliminar apenas com a instrumentação. É nesta fase que a irrigação se torna indispensável no processo de tratamento do canal radicular (Piszko, et al., 2023).

Sendo assim, a principal função da irrigação é remover tanto a matéria orgânica quanto a inorgânica presente nos canais radiculares. O que inclui a “smear layer”, que é uma camada de detritos composta por restos de dentina, tecido pulpar, microorganismos patogênicos e seus subprodutos, gerados por meio da ação dos instrumentais endodônticos. A presença da “smear layer” pode obstruir os túbulos dentinários, dificultando a penetração dos irrigantes e agentes desinfetantes, atrapalhando a adesão dos materiais obturadores (Shuan, et al., 2023).

Além de remover a “smear layer”, a irrigação desempenha um papel vital na eliminação de restos de tecido pulparres e microorganismos patogênicos que podem causar infecções persistentes, recidivando o processo inflamatório, porém de origem diferente. Os irrigantes possuem propriedades antimicrobianas que ajudam na eliminação de bactérias e outros patógenos presentes nos canais radiculares (El, et al., 2022; Shuan, et al., 2023).

Outra função importante da irrigação é a lubrificação dos canais radiculares que durante a instrumentação, a fricção entre os instrumentos nas paredes dos canais podem causar obstruções ou danos ao logo eixo do canal. A irrigação reduz essa fricção, facilitando a

movimentação suave durante a instrumentação. Isso não só melhora a eficiência da instrumentação, mas também reduz o risco de fraturas de instrumentos e danos às paredes dos canais radiculares (Chu, et al., 2023).

Entretanto, para se realizar uma irrigação com qualidade e eficiência, o profissional deve conhecer as soluções irrigantes disponíveis para uso, bem como suas propriedades químicas.

2.3 Soluções Irrigantes

Os agentes irrigantes disponíveis para uso na endodontia devem apresentar um equilíbrio entre eficácia e segurança, ou seja, devem possuir o máximo de vantagens com o mínimo de efeitos nocivos ao dente e ao paciente. Uma solução irrigante ideal deve ser capaz de dissolver tecidos pulpare vitais ou necróticos, remover a “smear layer”, promover a desinfecção dos canais radiculares, nos túbulos dentinários, ter ação antibacteriana prolongada, não ser tóxica, antigênica ou carcinogênica e não afetar negativamente a dentina nem a capacidade de selamento dos materiais obturadores (Chih, et al., 2020; Oliveira; Duarte, 2023). As soluções irrigantes comumente utilizadas estão descritas no Quadro 1.

Quadro 1: Soluções irrigantes comumente utilizadas

Solução	Características
Hipoclorito de Sódio (NaOCl)	Amplamente aceito devido às suas propriedades de dissolução de tecido orgânico, ação antimicrobiana, pH alcalino, e baixo custo. No entanto, pode ser irritante para os tecidos periapicais.

<p style="text-align: center;">Clorexidina (CHX)</p>	<p style="text-align: center;">Utilizada principalmente pela sua substantividade e efeito antimicrobiano prolongado, sendo eficaz contra uma ampla gama de patógenos.</p>
<p style="text-align: center;">Ácido Etilenodiaminotetracético (EDTA)</p>	<p style="text-align: center;">Agente quelante usado na irrigação final para remover a smear layer inorgânica e descalcificar a dentina, facilitando a limpeza dos túbulos dentinários.</p>

Fonte: Severing, et al., 2019; Chih, et al., 2020; Grover, 2023; Oliveira; Duarte, 2023; Shekhar, et al., 2023.

Além de conhecer as soluções irrigadoras disponíveis no mercado, é de suma importância conhecer suas características químicas, sendo que em alguns casos a indicação de mais de uma solução irrigadora é necessária. Vejamos:

2.3.1 Hipoclorito de Sódio (NaOCl)

Composição Química: solução aquosa composta de íons hipoclorito (OCl⁻) e íons sódio (Na⁺). Quando dissolvido em água, o NaOCl dissocia-se parcialmente, formando ácido hipocloroso (HOCl) e íons hipoclorito (OCl⁻).

Propriedades e Ação: o hipoclorito de sódio é altamente eficaz na dissolução de matéria orgânica, incluindo tecido pulpar necrosado e biofilmes bacterianos.

Atividade Antimicrobiana: é um potente agente antimicrobiano que atua destruindo a membrana celular dos microrganismos e desnaturalizando suas proteínas.

O pH Alcalino: normalmente as soluções de NaOCl apresentam pH entre 11 e 12, o que contribui para sua eficácia na dissolução de tecidos e atividade antimicrobiana.

Liberção de Cloro Ativo: durante a reação, o NaOCl libera cloro ativo, que é responsável pela ação desinfetante (Severing, et al., 2019; Chih, et al., 2020).

2.3.2 Clorexidina (CHX)

Composição Química: é um composto químico de fórmula $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$, geralmente utilizada em forma de digluconato de clorexidina ($C_{34}H_{54}Cl_2N_{10}O_{14}$). É solúvel em água e álcool, sendo frequentemente disponibilizada nas concentrações de 0,2% a 2%.

Atividade Antimicrobiana: a clorexidina possui ampla atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, fungos e alguns vírus.

Substantividade: uma das propriedades mais importantes da CHX é sua substantividade, ou seja, a capacidade de se adsorver às superfícies dentárias e mucosas e liberar-se lentamente, proporcionando um efeito antimicrobiano prolongado.

Mecanismo de Ação: atua rompendo a membrana celular dos microrganismos e precipitando seu citoplasma, o que leva à morte celular.

O pH Neutro: a CHX tem um pH neutro, o que a torna menos irritante para os tecidos periapicais comparado ao NaOCl (Grover, 2023).

2.3.3 Ácido Etilenodiaminotetracético (EDTA)

Composição Química: é um agente quelante com a fórmula química $C_{10}H_{16}N_2O_8$. Para uso endodôntico, geralmente é preparado como uma

solução de EDTA a 17%.

Capacidade de Quelar Íons Metálicos: o EDTA é conhecido por sua habilidade de quelar, ou seja, de se ligar a íons metálicos, como o cálcio, removendo-os da dentina mineralizada.

Remoção de Componente Inorgânico da “Smear Layer”: efetivamente remove os componentes inorgânicos da “smear layer”, como os cristais de hidroxiapatita, facilitando a limpeza dos túbulos dentinários.

O pH Ligeiramente Ácido: normalmente as soluções de EDTA têm um pH ligeiramente ácido de aproximadamente 7,3, o que ajuda na desmineralização da dentina.

Ação Sinérgica com NaOCl: frequentemente usado em conjunto com NaOCl, o EDTA remove a “smear layer” inorgânica, permitindo que o NaOCl penetre mais profundamente nos túbulos dentinários para uma desinfecção ainda mais eficaz (Shekhar, et al., 2023; Oliveira; Duarte, 2023).

2.4 Técnicas de Irrigação

Existem várias técnicas de irrigação utilizadas na endodontia, que podem ser classificadas em manuais e mecanicamente assistidas, essas técnicas são apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2: Técnicas de irrigação utilizadas na endodontia

	Técnica	Descrição da técnica
Técnicas Manuais	Irrigação Passiva ou Convencional	Consiste na inserção de uma seringa com agulha no canal radicular para introduzir a solução irrigante de forma passiva.

	Irrigação Dinâmica Manual	Utiliza um cone de guta-percha para agitar a solução irrigante no interior do canal, promovendo um efeito hidrodinâmico que melhora a limpeza.
Técnicas Mecanicamente Assistidas	Sistemas Sônicos	Utilizam vibrações sônicas para agitar a solução irrigante, aumentando a eficácia da limpeza.
	Sistemas Ultrassônicos	Promovem a penetração das soluções irrigantes através de ondas ultrassônicas, facilitando a remoção de detritos, hidróxido de cálcio, e instrumentos fraturados, além de melhorar a desinfecção bacteriana.

Fonte: Elsobky, et al., 2021; Maya; Roula; Abiad, 2022; Tonini, et al., 2022; Chu, et al., 2023; Montaser; Fayyad; Abdelsalam, 2023.

Diversas técnicas de irrigação são utilizadas para otimizar a limpeza e desinfecção do sistema de canais. E dentre as técnicas de irrigação classificadas, essas podem ser divididas em manuais e mecanicamente assistidas, cada uma com suas vantagens específicas. As técnicas manuais incluem a irrigação passiva ou convencional, que envolve a inserção de uma seringa carregada com a solução irrigadora com uma agulha relativamente fina para introduzir a solução irrigante de forma passiva, e a irrigação dinâmica manual, que utiliza um cone de guta-percha para agitar a solução irrigante dentro do canal radicular, promovendo um efeito hidrodinâmico que melhora a limpeza (Elsobky, et al., 2021; Maya; Roula; Abiad, 2022).

Por outro lado, as técnicas mecanicamente assistidas, como os sistemas sônicos e ultrassônicos, oferecem melhorias significativas na eficácia da irrigação. Os sistemas sônicos utilizam vibrações para agitar a solução irrigante, enquanto os sistemas ultrassônicos promovem a penetração das soluções através de ondas ultrassônicas, facilitando a remoção de detritos, hidróxido de cálcio, e instrumentos fraturados, além de melhorar a desinfecção bacteriana (Chu, et al., 2023).

Cada técnica tem seu papel e contribui de maneira única para a eficácia do tratamento endodôntico. A escolha da técnica adequada, ou a combinação de várias técnicas, pode maximizar a limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares, reduzindo o risco de falhas no tratamento e aumentando as chances de sucesso terapêutico (Elsobky, et al., 2021).

2.5 Impacto da Irrigação na Desinfecção dos Canais Radiculares

A adequada desinfecção dos canais radiculares no tratamento endodôntico se apresenta como uma etapa fundamental para o sucesso da intervenção, contribuindo significativamente para a eliminação de microrganismos e resíduos orgânicos e inorgânicos que não podem ser removidos apenas pela instrumentação mecânica (Elsobky, et al., 2021).

A falha em desinfetar completamente os canais radiculares, na grande maioria dos casos, acaba por ser o fator responsável de infecções persistentes, falhas terapêuticas e, eventualmente, na perda do dente. Portanto, a irrigação, aliada a técnicas de ativação, seja essas manuais ou mecânicas, é essencial para alcançar uma desinfecção completa e eficaz dos canais radiculares, garantindo a eliminação dos patógenos e a preservação da saúde periapical, contribuindo para o sucesso terapêutico e a manutenção dos dentes naturais dos pacientes (Elsobky, et al., 2021).

3 METODOLOGIA

O método de pesquisa adotado neste estudo é de natureza qualitativa e descritiva, utilizando o método de revisão bibliográfica narrativa de artigos nacionais e internacionais. A pesquisa foi conduzida por meio da análise dos artigos disponíveis em bases de dados acessíveis na internet, incluindo a Biblioteca Virtual em Saúde-BVS, Scientific Electronic Library Online-SciELO e PubMed. Para a seleção dos artigos avaliados, foi dada prioridade àqueles que apresentavam uma correlação direta ou combinada com as palavras-chave definidas para o estudo: irrigação endodôntica; desinfecção de canais radiculares; “*smear layer*”; e, soluções irrigantes. Os critérios de inclusão para os artigos selecionados corresponde a publicações entre os anos de 2019 a 2024, de modo a garantir a atualidade e relevância do trabalho. Por fim, os resultados foram compilados e sintetizados de maneira clara e concisa, a fim de fornecer uma visão abrangente e atualizada sobre a importância da irrigação no tratamento endodôntico.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

O sucesso do tratamento endodôntico depende em grande parte da escolha e habilidade de utilizar corretamente as soluções irrigantes. Pois essa etapa do tratamento endodôntico tem como objetivo a remoção de detritos orgânicos e inorgânicos em suspensão no canal radicular, promovendo a desinfecção e a lubrificação das paredes dos canais, o que facilita a instrumentação e a obturação no canal (Shekhar, et al., 2023).

O hipoclorito de sódio é amplamente utilizado na endodontia devido às suas propriedades antimicrobianas e sua capacidade de dissolver os tecidos orgânicos existentes no canal radicular após sua instrumentação. A solução de NaOCl se apresenta eficaz na eliminação de bactérias e na dissolução de restos de tecido pulpar, o que é crucial para a limpeza e desinfecção dos canais radiculares. A composição química do hipoclorito de sódio inclui íons hipoclorito e sódio, que em solução aquosa, liberam cloro ativo. Este cloro ativo reage com os componentes orgânicos, resultando na formação de ácido hipocloroso, penetrando nas

membranas bacterianas, inativando enzimas essenciais e resultando na morte celular. Além disso, o NaOCl possui propriedades de branqueamento, o que pode ser benéfico em alguns casos clínicos onde o paciente apresente uma coloração natural do elemento dental mais escurecida. No entanto, sua capacidade de desinfecção é limitada pela incapacidade de penetrar profundamente nos túbulos dentinários e pelos efeitos adversos de sua alta toxicidade quando em contato com tecidos periapicais (Severing, et al., 2019; Chih, et al., 2020).

Já a clorexidina é valorizada na endodontia por sua substantividade e efeito antimicrobiano prolongado, sendo utilizada na sua forma líquida com concentração de 2%. Sua estrutura química inclui grupos catiônicos que se ligam aos fosfolipídios das membranas celulares bacterianas, causando a precipitação do conteúdo citoplasmático e a morte celular. A CHX é eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, além de alguns fungos e vírus, daí sua diversificação de uso na odontologia. Sua substantividade permite que a clorexidina continue agindo no canal radicular por até 72 horas após a aplicação, proporcionando uma proteção antimicrobiana prolongada. Contudo, ao contrário do NaOCl, a CHX não tem capacidade de dissolver tecidos orgânicos, o que limita seu uso como agente irrigante único (Grover, 2023).

Diferente das soluções discutidas anteriormente, o ácido etilenodiaminotetracético é um agente quelante usado principalmente para a remoção do componente inorgânico da “smear layer”, composta por hidroxiapatita e detritos dentinários oriundos da instrumentação do canal radicular. O EDTA se liga a íons metálicos, formando complexos solúveis que facilitam a remoção de cálcio presente na dentina. A utilização de EDTA após o NaOCl é uma prática comum, pois complementa a ação de dissolução de tecidos orgânicos do NaOCl com a remoção dos detritos inorgânicos, resultando em uma limpeza mais completa e profunda do sistema de canais radiculares durante o tratamento endodôntico. A sequência de irrigação com NaOCl seguida de EDTA é considerada o padrão ouro das técnicas de irrigação endodôntica,

uma vez que o EDTA melhora a permeabilidade da dentina aos agentes desinfetantes e à obturação. No entanto, o uso excessivo de EDTA pode enfraquecer a estrutura dentinária, tornando o dente mais suscetível a fraturas (Oliveira; Duarte, 2023; Shekhar, et al., 2023).

A aplicação eficaz dos agentes irrigantes depende não apenas de suas propriedades químicas, mas também das técnicas de irrigação utilizadas e da habilidade manual do cirurgião dentista. As técnicas manuais, como a irrigação passiva e a irrigação dinâmica manual, proporcionam uma introdução básica dos irrigantes no canal radicular, mas podem ser limitadas na sua capacidade de alcançar áreas mais complexas e anatômicas do sistema de canais, por a indicação da associação das soluções irrigadoras para um limpeza mais profunda. As técnicas mecanicamente assistidas, como os sistemas sônicos e ultrassônicos, melhoram significativamente a eficácia da irrigação ao promover a agitação dos irrigantes, facilitando a penetração em áreas de difícil acesso e melhorando a remoção de detritos e desinfecção (Chu, et al., 2023; Montaser; Fayyad; Abdelsalam, 2023).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aplicar as técnicas de irrigação é fundamental para o sucesso do tratamento endodôntico, desempenhando um papel crucial na limpeza, desinfecção e preparação dos canais radiculares. As soluções irrigadoras como hipoclorito de sódio, a clorexidina e o ácido etilenodiaminotetracético possuem características complementares que, quando utilizados em combinação, proporcionam uma limpeza e desinfecção muito mais eficazes.

As técnicas de irrigação, tanto manuais como mecanicamente assistidas, amplificam a eficácia das soluções irrigadoras, sendo que os sistemas sônicos e ultrassônicos, em particular, melhoram a penetração das soluções e a remoção de detritos, contribuindo significativamente para uma desinfecção de maior qualidade dos canais radiculares tratados.

Em suma, a irrigação adequada é indispensável para o sucesso do tratamento endodôntico. A escolha correta dos agentes irrigantes e a aplicação de técnicas eficientes garantem a remoção completa de detritos e microrganismos, preparando o canal radicular para uma obturação eficaz. Este processo integrado maximiza a eficácia do tratamento, contribuindo para resultados terapêuticos duradouros na endodontia.

REFERÊNCIAS

Alharbi, Y. et al. Overview of instrumentation used in endodontics. International Journal of Community Medicine and Public Health. 2022. Acessado em: 22/04/2024. Disponível em: <http://doi:10.18203/2394-6040.ijcmph20223323>.

Chih, S. et al. The Antibacterial Efficacy and In Vivo Toxicity of Sodium Hypochlorite and Electrolyzed Oxidizing (EO) Water-Based Endodontic Irrigating Solutions. Materials. 2020. Acessado em: <https://18/doi:10.3390/MA13020260>.

Chu, X. et al. Cleaning efficacy of EDDY versus ultrasonically-activated irrigation in root canals: a systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2023. Acessado em: 08/05/2024. Disponível em: <http://doi:10.1186/s12903-023-02875-6>.

El, C. et al. The Effectiveness of Different Irrigation Techniques on Debris and Smear Layer Removal in Primary Mandibular Second Molars: An In Vitro Study. The journal of contemporary dental practice. 2022. Acessado em: 08/05/2024. Disponível em: <http://doi:10.5005/jp-journals-10024-3440>.

Elsobky, R. et al. Effect of Different Final Irrigation Activation Methods on Root Canal Cleanliness. Egyptian dental journal. 2021. Acessado em: 20/05/2024. Disponível em: <https://doi:10.21608/EDJ.2021.68904.1559>.

Farias, JRS; Carvalho, GKG; Braga, ANS. Cerâmicas de fosfatos de cálcio bifásicas: uma revisão. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v. 15, n. 2, 2020. Acessado em: 12/04/2024. Disponível em: <http://www2.ufcg.edu.br/revista-rem>.

Grover, N. Various applications of chlorhexidine as an antimicrobial agent in dentistry: A review. International dental journal of student's research. 2023. Acessado em: 28/04/2024. Disponível em: <https://doi:10.18231/j.idjsr.2023.011>.

Kaplan, MH; Erdogan, H. Evaluation of The Interaction Between Alternative Endodontic Irrigation Solutions. Acta Stomatologica Cappadocia. 2023. Acessado em: 05/05/2024. Disponível em: <http://doi:10.54995/asc.3.1.4>.

Lago, IRF; Clementino, MG; Melo, M. O uso do ultrassom na endodontia: revisão de literatura. Research, Society and Development. 2023. Acessado em: 15/04/2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i10.43410>.

Maya, T; Roula, E; Abiad, S. Different irrigant activation techniques in removing dentin debris: an in-vitro study. BAU Journal – Creative Sustainable Development. 2022. Acessado em: 16/05/2024. Disponível em: <https://doi:10.54729/dayb5356>.

Montaser, OK; Fayyad, DM; Abdelsalam, N. Efficacy of different irrigant activation techniques for cleaning root canal anastomosis. BMC Oral Health. 2023. Acessado em: 20/05/2024. Disponível em: <https://doi:10.1186/s12903-023-02835-0>.

Mukherjee, M. et al. Efficacy of Smear Layer Removal of Human Teeth Root Canals Using Herbal and Chemical Irrigants: An In Vitro Study. Cureus. 2023. Acessado em: 15/04/2024. Disponível em: <http://doi:10.7759/cureus.40467>.

[Oliveira, RC; Duarte, MAD. Effect of the association of different substances at the physical and antimicrobial properties of the EDTA. RSBO. 2023. Acessado em: 08/05/2024. Disponível em: <https://doi:10.21726/rsbo.v20i1.1999>.](#)

Piszko, A. et al. Narrative Review on Methods of Activating Irrigation Liquids for Root Canal Treatment. Applied Sciences. 2023. Acessado em: 05/05/2024. Disponível em: <http://doi:10.3390/app13137733>.

Rashmi; Kishore, S; Saurav, S. Evaluation of antibacterial efficiency of root canal disinfection by using Qmix an irrigating solution in root canal system (an in-vitro study). IP Indian Journal of Conservative and Endodontics. 2021. Acessado em: 12/04/2024. Disponível em: <https://doi.org/10.18231/j.jjce.2021.008>.

Severing, A. et al. Safety and efficacy profiles of different commercial sodium hypochlorite/hypochlorous acid solutions (NaClO/HClO): antimicrobial efficacy, cytotoxic impact and physicochemical parameters in vitro. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2019. <https://doi:10.1093/JAC/DKY432>.

[Shekhar, S. et al. To evaluate and compare the effect of 17% EDTA, 10% citric acid, 7% maleic acid on the dentinal tubule penetration depth of bio ceramic root canal sealer using confocal laser scanning microscopy: an in vitro study.. F1000Research. 2023. Acessado em: 08/05/2024. Disponível em: <https://doi:10.12688/f1000research.127091.2>.](#)

Shuan, C. et al. A Novel Endodontic Approach in Removing Smear Layer Using Nano and Submicron Diamonds with Intracanal Oscillation Irrigation. Nanomaterials. 2023. Acessado em: 02/05/2024. Disponível em: <http://doi:10.3390/nano13101646>.

Stefani, R. Perawatan saluran akar satu kali kunjungan dilanjutkan dengan restorasi endocrown. Jurnal Kedokteran Gigi Terpadu. 2023. Acessado em: 10/05/2024. Disponível em: <http://doi:10.25105/jkgt.v5i1.16818>.

Tonini, RM. et al. Irrigating Solutions and Activation Methods Used in Clinical Endodontics: A Systematic Review. *Frontiers in oral health*. 2022.

Acessado em: 18/05/2024. Disponível em:

<https://doi:10.3389/froh.2022.838043>.

¹Discente do Curso Superior de Odontologia da Universidade José do Rosário Vellano – Unifenas. e-mail: joapedrovmiranda@gmail.com

²Docente do Curso Superior de Odontologia da Universidade José do Rosário Vellano – Unifenas. e-mail: paula.silveira@unifenas.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!